

EPIDEMIOLOGIA, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS GASTROINTESTINAIS CAUSADAS POR HELICOBACTER PYLORI: UMA REVISÃO DA LITERATURA

Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Edição 122 MAI/23, Saúde Coletiva / 12/05/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7930661

Fernanda Aya Uka;
José Victor Marconato Almeida;
Maria Sílvia Prestes Pedrosa;
Alessandra Ayumi Tanaka;
Denise Pavei;
Jéssica Cavalcante da Rocha;
Thiago de Mello Tavares.

RESUMO

Introdução: H pylori é uma bactéria gram-negativa que está presente no epitélio gástrico da maioria das pessoas. A hipótese de transmissão é que seja fecal-oral e/ou oral/oral. A gravidade da doença é variável e é necessário ficar atento aos sinais e sintomas. **Objetivo:** Revisar a literatura científica e analisar a ação da bactéria Helicobacter pylori. **Métodos:** Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, a qual tem como objetivo obter dados referentes as doenças gastrointestinais causadas pelo Helicobacter Pylori. Foram selecionados artigos que melhor respondiam a pergunta norteadora e selecionado os principais artigos para a composição deste estudo.

Resultados e Discussões: O *Helicobacter* possui a característica singular de interagir com as células do hospedeiro a modo que garanta a sua permanência por longos períodos. Essa bactéria, por se alojar no estômago ou intestino prejudica a barreira protetora desses órgãos estimulando a inflamação e podendo ocasionar sintomas como dor e queimação abdominal. A infecção pelo *H. pylori* apresenta uma ampla distribuição pelo mundo com prevalências variadas a depender do local em questão, fatores intrínsecos como a idade, sexo e etnia, fatores socioambientais são relevantes para a aquisição desta bactéria. É necessário orientar a população a respeito da higiene alimentar bem como medidas de saneamento básico, para que se evite a transmissão fecal-oral. O tratamento medicamentoso só é recomendado nos casos em que a bactéria apresente manifestações clínicas preocupantes.

Considerações finais:

Palavras-chaves: Doenças gastrintestinais, *Helicobacter Pylori*, Infecção.

INTRODUÇÃO

Representante dos grupos das bactérias gram-negativas, a *Helicobacter pylori* (*H. Pylori*) está presente no epitélio gástrico de grande parte da população, sendo responsável por colonizar e infectar o trato gastrointestinal. A gravidade da doença é variável, geralmente apresenta com sintomas dispépticos inespecíficos. A cadeia de transmissão não é claramente estabelecida, as principais hipóteses apontam que seja fecal-oral e a oral-oral recentemente registrada. Existem estudos que associem a patologia com as condições relacionadas ao nível socioeconômico da população, estimando que surja no início da vida adulta ou na infância e permaneça com o paciente (EMERENINI, 2021).

A problemática principal relacionada a infecção é o desenvolvimento do câncer gástrico em idades mais avançadas, posteriormente ao quadro infeccioso, além de apresentar também um maior risco de linfoma do tecido linfoide. Na infância a patologia também é extremamente prejudicial, uma vez que pode levar a quadros de retardo no crescimento, trombocitopenia e anemia ferropriva. Na infância os sintomas também costumam ser brandos, fato que dificulta o

diagnóstico precoce e prejudica ainda mais a erradicação da doença antes que atinja as complicações indesejadas (BALAS, 2022).

OBJETIVOS

Analisar através da melhor evidencia a epidemiologia e a fisiopatologia das doenças gastrointestinais causadas pelo *Helicobacter Pylori*, entendendo sintomas, tratamento e diagnóstico.

Também se objetiva, conceituar a *Helicobacter Pylori*, apontar os dados epidemiológicos, identificar quais os melhores métodos diagnósticos para o manejo dos sintomas, expor os danos que a bactéria causa ao trato digestivo, por fim, identificar possíveis prevenções e terapêutica acerca da fisiopatologia.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, a qual tem como objetivo obter dados referentes as doenças gastrointestinais causadas pelo *Helicobacter Pylori*. Para isso, visando que seja garantido o maior nível de evidência com baixo risco de viés, foi realizada a elaboração dessa revisão seguindo as normas metodológicas de formulação do objetivo da pesquisa, determinação dos critérios de inclusão, avaliação dos estudos incluídos, bem como análise e interpretação dos resultados.

Antes de iniciar a busca, primeiramente, utilizou-se a plataforma MESH (Medical Subject Headings) com o objetivo de determinar os descritores a serem usados na metodologia. A primeira busca foi feita na plataforma de direcionamento PubMed onde 10 artigos foram selecionados para a leitura do texto completo. A segunda busca foi realizada na BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), sendo selecionado 10 artigos para a leitura do texto completo. Frente a isso, foi selecionado os artigos que melhor respondiam à pergunta norteadora e selecionou-se os principais artigos, sendo 20 foram lidos completamente e 12 utilizados na composição dos resultados desse estudo.

RESULTADOS

Os estudos selecionados foram tabulados em uma tabela (QUADRO 1), com o objetivo de sintetizar as informações obtidas durante a coleta de dados e, desse modo, facilitar a interpretação, comparação e extração das informações obtidas por ele. Para isso, o quadro foi preenchido com dados referentes ao título, autor, ano de publicação, metodologia, resultados e conclusões.

Título	Autores (ano)	Metodologia	Resultados	Conclusão
Prevalence and risk factors for helicobacter pylori infection among children in Owerri, Nigeria	Emerenini, F.C.; Nwoli, E. C.; Iregbu, F. U.; Eke, C. B. et al. (2021).	Trata de um estudo transversal de 103 crianças, observando a incidência de H. Pylori e comparando com dados relacionados a idade, bem como características sociais e demográficas das famílias.	As taxas de H. Pylori foram maiores nos grupos de crianças com idade mais avançada, tendo o seu pico entre 10 a 15 anos. A baixa classe socioeconômica também representou um fator de risco importante.	O estudo conta com a aplicação de questionários, o qual pode ter viés de memória. Ademais, é fundamental a reprodução em amostras maiores.
Worldwide Prevalence and Risk Factors of Helicobacter pylori	Balas, R. B.; Melit, L. E.; Marghean, A. et al. (2019).	Trata-se de uma análise dos relatórios das últimas décadas referentes a infecção por <i>H. Pylori</i> em	Nas Américas houve uma maior incidência em indivíduos do sexo masculino, com pouco acesso a água. Na África houve uma relação com a pobreza, não acesso ao tratamento de água e	São necessários maiores estudos que visem analisar as discrepâncias nos dados referentes a infecção pelo <i>H.</i>

<p>acter pylori Infection in Children</p>	<p>C. O. ; (2022)</p>	<p>áreas geográficas de todo o mundo.</p>	<p>esgoto. Na Ásia e na Europa teve uma associação com baixo nível de escolaridade e menor renda.</p>	<p><i>Pylori</i>. Além disso, é importante avaliar e padronizar o método diagnóstico.</p>
<p>Diagnosis of Helicobacter pylori infection: Current options and developments</p>	<p>Yao-Kuang Wang, Fu-Chen Kuo, Chung-Jung Liu, et al. (2015)</p>	<p>Trata-se de uma análise dos métodos utilizados para diagnóstico da infecção pelo <i>H. Pylori</i>, sejam eles invasivos ou não.</p>	<p>Apesar de não existir um padrão ouro, a escolha do método depende das condições do paciente, acessibilidade, riscos e benefícios de cada método. Uma alternativa viável que permite um diagnóstico mais preciso é realizar dois ou mais testes.</p>	<p>Mais estudos são fundamentais para estabelecer um método diagnóstico.</p>
<p>Helicobacter pylori: Fatores relacionados à sua patogênese</p>	<p>Jocilene Guimarães, Tereza Cristina Corvelo, e Katarine Anton</p>	<p>Estudo analítico, por meio de busca nas bases de dados PUBMED, SCIELO e MEDLINE selecionando artigos em espanhol, inglês e</p>	<p>O microrganismo apresenta um papel significativo na patogênese com amplo espectro de afecções em crianças e adultos, risco de cronicidade. É fundamental reconhecer seus fatores risco para compreensão. O diagnóstico pode ser feito por métodos invasivos ou não</p>	<p>A patogênese da doença deve ser completamente compreendida, de modo a favorecer o tratamento e diagnóstico precoce.</p>

	ia Barile. (2008)	português publicados entre 1985 a 2007.	invasivos e o tratamento utiliza antimicrobianos.	
Helicobacter pylori: infecção, diagnóstico laboratorial e tratamento	Thamirys Freitas Teixeira, Kaline Ferraz de Souza, Roberta Dias Rodrigues Rocha. (2017)	Revisão de literatura com trabalhos selecionados em revistas indexadas nas bases de dados. Sendo selecionados artigos em português e inglês dentre os anos de 1986 a 2015.	A infecção pelo H. pylori apresenta importância epidemiológica e clínica e a transmissão se dá principalmente de pessoa a pessoa, sendo aceitas como formas de transmissão as vias oral-oral, fecal-oral e iatrogênica. Os métodos diagnósticos para detecção da bactéria podem ser baseados em testes realizados durante exame endoscópico (invasivos) e sem exame endoscópico (não invasivo). O artigo demonstrou que testes rápidos com amostras sanguíneas apresentam baixo custo e resultados satisfatórios.	Em vários países, incluindo o Brasil, a infecção pela H. pylori apresenta relevância clínica e epidemiológica. Seu alto potencial patogênico e neoplásico exige que seja considerada um problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Sugere-se ainda que medidas de erradicação sejam implantadas.
O PERIGO PODE ESTAR	Ricardo Niederele e	Estudo analítico utilizando os artigos da	A bactéria em questão possui prevalência em países em desenvolvimento	A bactéria H.pylori é responsável por grande parte

<p>NO ESTÔMAGO: Aspectos Epidemiológicos, Patológicos, de Tratamento e Preventivos</p>	<p>Angélica Cristiane Moreira (2010)</p>	<p>base de dados Scielo, livros, periódicos e monografias. As preferências na seleção das referências utilizadas foram a cientificidade do artigo, a data de publicação e a clareza com que o artigo enfatizou o assunto proposto.</p>	<p>econômico e atinge todas as faixas etárias. Pode ser influenciada por fatores como renda, níveis de instrução e condições de moradia é adquirida principalmente na infância, caracterizada pela cronicidade o que predispõe o desenvolvimento de afecções como carcinoma gástrico e doença ulcerativa péptica em adultos.</p>	<p>dos casos de gastrite crônica, úlcera gástrica e câncer gástrico. Apesar da prevalência é uma doença desconhecida a população e não com vacina. Sendo necessário conhecer mais para prevenção.</p>
--	--	--	--	---

Epidemiologia

Antes dos anos 80, a patogênese da gastrite, úlcera gástrica, duodenite e úlcera duodenal eram atribuídas somente ao desequilíbrio entre os mecanismos de defesa do hospedeiro a secreção ácida, entretanto, pesquisas tem demonstrado a presença da bactéria *Helicobacter pylori* no estomago e vem sendo associada a outras patologias gástricas.

Fatores intrínsecos como a idade, sexo e etnia, fatores socioambientais são relevantes para aquisição da infecção pela *H. pylori*. Durante a infância nos cinco primeiros anos, constitui o período de idade com a maior aquisição da bactéria,

quanto ao sexo, ambos são afetados igualmente, etnicamente são o microorganismo é relativamente menos presente em pessoas brancas. GUIMARÃES (2008).

Com o objetivo de avaliar a incidência de H. Pylori em crianças e correlacionar com os dados daquela população, EMERENINI (2021) descreveu em um grupo de pacientes de 6 meses a 15 anos em um hospital na Nigéria a incidência da patologia e correlacionou com dados coletados por meio de questionários. Com isso, pode-se evidenciar que não houve uma associação com o sexo, porém teve uma associação com a idade. Quanto maior a faixa etária maior a prevalência dessa patologia, com uma diferença relevante entre a faixa etária de 120 a 180 meses quando comparado com a faixa etária de 6 a 59 meses. Outra diferença significativa refere-se a classe social, sendo muito comum na classe social baixa, cerca de 50% e caindo para 19,20% nas classes de média a alta. Além disso, pode-se evidenciar também uma maior incidência nos domicílios que contavam com mais de 4 moradores e menor naqueles com menos que 4.

Em geral, a infecção pelo H. Pylori apresenta uma ampla distribuição pelo mundo e apresenta com prevalências variadas a depender do local em questão. Em um estudo feito por BALAS (2022) foi analisado as prevalências da infecção por todo o globo e obteve-se variadas informações. Nas Américas, houve uma maior prevalência em indivíduos com a idade mais avançada e também evidenciou uma associação da doença com moradias lotadas, ter mais que três filhos e não possuir abastecimento de água na moradia. Na África a associação com a idade avançada se manteve, além disso registrou-se também uma maior prevalência em populações pobres do que nas ricas e não houve associação com a quantidade de moradores de uma mesma casa. Na Ásia o estudo apresentou uma divergência quanto a faixa etária, sendo mais comum em criança, do sexo feminino e teve associação também com a baixa renda, pouca escolaridade, viver em aglomerados de residências, morar em área rural, não ter fonte segura de abastecimento de água, consumir alimentos crus e consumo de álcool e o tabagismo. Na Europa conservou o fator de risco associado ao sexo masculino da maioria das regiões e a infecção em idades menores teve uma maior associação com o pior prognóstico e desenvolvimento do câncer gástrico. Essa discrepância

pode decorrer de diferentes métodos diagnósticos, sendo fundamental, portanto, estudos maiores e que padronizem o método de escolha.

Diagnóstico e Sinais

Quanto ao diagnóstico, no contexto atual ainda não foi estabelecido o exame padrão-ouro, desse modo opta-se por fazer dois exames ou mais e, além disso escolher qual o melhor método baseando-se na clínica do paciente, bem como nos riscos e benefícios de cada um dos exames. Para isso, é fundamental compreender cada um dos métodos, bem como as suas indicações. O exame endoscópico convencional consiste em um método invasivo, ele é utilizado para diagnosticar doenças associadas a infecção e coletar tecido do antro estomacal para investigação histológica, teste rápido de urease, cultura e outros métodos moleculares. Em geral, não é possível identificar no ato do exame a infecção, encontrando apenas alguns sinais não específicos, tais como vermelhidão e inchaço da mucosa gástrica. A cromoendoscopia, por sua vez, também representa um exame invasivo inespecífico e com baixa especificidade, utilizando como base a atividade de urease específica de *H. pylori*. Um aumento da especificidade e sensibilidade ocorre quando se utiliza da endoscopia com ampliação, método que permite visualizar a microestrutura da mucosa gástrica e emitir padrões de alta-resolução, porém é um método mais eficaz na gastrite corporal do que na antral. A endomicroscopia confocal a laser permite realizar o exame histológico in vivo da mucosa gástrica, nesse contexto pode-se fazer o diagnóstico ao evidenciar manchas brancas, neutrófilos e microabscessos, com alta sensibilidade e especificidade. O exame histológico consiste também em um método invasivo, a sua eficácia depende do local, tamanho, números de biópsias, métodos de coloração, antibióticos, experiência do examinador, uso do inibidor da bomba de prótons. Sendo que o último tem risco de apresentar resultados controversos no exame, sendo ideal interromper o seu uso 2 semanas antes do teste. A escolha preferencial de método é a coloração imuno-histoquímica pela sua alta sensibilidade e especificidade, porém a coloração por hematoxilina-eosina é suficiente para fazer o diagnóstico. Na preparação histológica pode-se utilizar a *hibridação in situ*, a qual consiste em utilizar fluorescente de ácido nucleico peptídico. Os testes rápidos de urease representa outro teste invasivo

que tem fundamental importância para a prática clínica, uma vez que permite realizar o diagnóstico de modo barato, rápido e fácil. Nesse teste ocorre a alteração do pH da amostra ao encontrar a enzima reagente com o fator na biópsia, mostrando uma mudança na cor no monitor de pH. O tempo para obter o resultado varia de 1 a 24 horas e possui uma elevada especificidade e sensibilidade, além disso, quanto maior o número de biópsias maior será a sensibilidade do teste. A cultura é feita através da amostra de uma biópsia gástrica, consistindo em um método específico, porém pouco sensível, esse exame exige um cuidado importante com a amostra, evitando atrasos no transporte e exposição a ambiente aeróbico. Uma desvantagem desse teste é o elevado custo, exige um profissional capacitado e o resultado demora a ser obtido, porém, tem como vantagem a possibilidade de avaliar a sensibilidade antibiótica. A Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) é um método amplamente utilizado por ter uma excelente especificidade e sensibilidade. Esse procedimento é rápido, não exige a presença de muitas bactérias na amostra e permite que a decisão seja mais precisa quanto ao tratamento do paciente e instalada precocemente. A necessidade de testes não invasivos, deve-se ao fato de a endoscopia ter alto custo pelos equipamentos auxiliares, ser desconfortável e contraindicada em casos de pacientes com comorbidade grave. O teste respiratório da ureia consiste em um método popular e preciso para o diagnóstico, existe também o teste do antígeno fecal com elevada sensibilidade e especificidade (WANG, 2015).

Prevenção e Tratamento

Busca-se orientar a população a respeito da higiene alimentar bem como medidas de saneamento básico, para que se evite a transmissão fecal-oral. Outro ponto importante é que o não desenvolvimento de uma vacina para patologia implica nos malefícios ocasionados por ela a saúde e ainda não é uma realidade para a população, todavia, o fato de estar relacionada a vários tipos de doenças, é de interesse de toda comunidade médica, haja vista que seria de grande ajuda na prevenção e na erradicação da infecção.

Além disso o tratamento medicamentoso só é recomendado nos casos em que a bactéria apresente manifestações clínicas preocupantes, haja vista que ela causa problemas no trato digestivo semelhantes a própria doença, como as úlceras pépticas. NIERDELE (2010)

O tratamento medicamentoso padrão para a *helicobacter pylori* combina o uso de dois antibióticos, Amoxicilina e Claritromicina, para inibir a bomba de prótons e a produção de ácido gástrico, sendo que o Omeprazol ou suas variantes, sendo que o Metronidazol pode substituir a Amoxicilina em pacientes que apresentem reações alérgicas. Nos casos de resistência antibiótica outras mudanças ainda podem ser feitas, como por exemplo a substituição da Claritromicina pela Azitromicina ou Levofloxacina, podendo substituir também Metronidazol por Tetraciclina, Estreptomicina ou Rifampicina. Alguns médicos podem adicionar Bismuto como um quarto elemento terapêutico para o tratamento desta. BARBOSA (2010)

É interessante ressaltarmos que o tratamento medicamentoso que envolve antibióticos de amplo espectro somente é recomendado nos casos em que a patologia já manifeste sintomas, já que como mencionado anteriormente, o uso contínuo desses fármacos causa prejuízos a toda mucosa do trato gastrointestinal.

A bactéria se apresenta em água e alimentos contaminados, falta de higiene e contato com fezes e vômitos, fazendo necessário fornecer higiene para pessoas mais necessitadas, as quais se encontram na linha tênue entre ter a consciência de que os alimentos devem ser higienizados previamente antes de comê-los e não ter acesso ao saneamento básico devido para que essa higienização seja eficaz.

É válido destacar que a prevenção a bactéria em questão é importante, uma vez que ela é responsável por aumentar o risco de se desenvolver tumores, além da gastrite crônica ativa e das úlceras, já mencionadas.

Ao falarmos de prevenção, é de suma importância destacarmos também as fisiopatologias que acometem a população em decorrência da infecção por

H.pylori, como já supracitado apesar de aproximadamente 50% da população portar essa bactéria, as manifestações clínicas não aparecem em todos os portadores, em decorrência da helicobacter pylori surge o adenocarcinoma gástricos e outros cânceres do trato gastrointestinal, sendo o adenocarcinoma o responsável por cerca de 95% dos casos de cânceres gástricos. Infelizmente o adenocarcinoma gástrico raramente é detectado nas fases iniciais, como consequência a maioria dos pacientes apresentam metástases logo que recebem o diagnóstico inicial, em casos de não tratamento, a patologia torna-se irreversível dentro do curto espaço de tempo de cinco anos. SOUZA (2021)

Apesar da Helicobacter Pylori permanecer no organismo hospedeiro por toda a vida, a população idosa que porta essa bactéria tem menos infecção por esse microrganismo, já que a medida que a mucosa do estômago se atrofia com o passar dos anos, inviabiliza as manifestações clínicas causadas pela bactéria, todavia, vale ressaltar que ainda não é bem definido a possibilidade de eliminação espontânea desta, podendo ser somente considerada como uma possibilidade. BARBOSA (2010)

ASPECTOS PARTICULARES DA HELICOBACTER PYLORI

Trata-se de uma bactéria gram-negativa, que ataca a mucosa gastrointestinal, provoca afecções localizadas de gravidade variável, possui a característica singular de interagir com as células do hospedeiro a modo que garanta a sua permanência por longos períodos. Sua capacidade de sobrevivência em meio tão ácido se deve pela excreção de amônia que a protege neutralizando a parcialmente a acidez, tal excreção dá-se pela ação da enzima urease, que converte ureia em amônia. Seu formato anatômico em hélice espiralada é o que lhe confere a denominação "Helicobacter", essa anatomia permite que a bactéria atravesse sem muito esforço a camada de muco que protege o epitélio gástrico. Seu tamanho varia entre 2 e 4 micrometros de comprimento e 0,5 a 1 micrometro de diâmetro, possui hidrogenase, que lhes confere a capacidade de obter energia através da oxidação do hidrogênio molecular.

Os flagelos unipolares, de 2 a 6, com aproximadamente 3 micrometros de comprimento ajudam na penetração do muco aque chegarem na superfície faz células do epitélio gástrico. A adesão dessa bacteria ao epitélio se dá pela produção de adesinas, produção de amônia e a liberação das proteases, catalases e fosfolipases. Estas são responsáveis pelo mecanismo de ação agressor as células epiteliais gástricas e utilizadas para caracterização laboratorial, já que essas bactérias são positivas para o teste de oxidase e catalase. BARBOSA (2010)

Por possuir grande capacidade em sobreviver no estomago, que é um órgão cujo meio ácido, com pH inferior a 4, torna o meio quase completamente inóspito, sendo muito difícil que outros microrganismos ali sobrevivam, esse mecanismo de defesa contra as bactérias que são adquiridas através da alimentação, praticamente não afeta a *Helicobacter Pylori*.

Essa bactéria por se alojar no estomago ou intestino prejudica a barreira protetora desses órgãos estimulando a inflamação e podendo ocasionar sintomas como dor e queimação abdominal.

Uma particularidade destacável é a produção de citocinas específicas e enzimas, que causam o adenocarcinoma gástrico, podendo levar a gastrite crônica e metaplasia intestinal, como mecanismo de defesa, o organismo vai secretar sulco gástrico, o que é ineficiente já que ela sobrevive em ambientes como pH baixo, com isso, o epitélio do sistema digestório pode levar a alterações histopatológicas como o quadro já mencionado de metaplasia intestinal. SOUSA (2021)

CONCLUSÃO

Em resumo, a infecção pelo *H. pylori* é uma condição bacteriana comum que pode levar a uma série de complicações gastrointestinais. A sua presença está associada ao desenvolvimento de úlceras pépticas, gastrite crônica, e aumenta o risco de desenvolvimento de câncer gástrico.

Além disso, a infecção pelo *H. pylori* pode causar sintomas gastrointestinais crônicos e comprometer a qualidade de vida dos pacientes.

O diagnóstico precoce e o tratamento adequado do *H. pylori* são fundamentais para prevenir o agravamento das complicações associadas à infecção. A terapia atualmente recomendada envolve a combinação de diferentes medicamentos, incluindo antibióticos, inibidores da bomba de prótons e outros medicamentos gastroprotetores.

É importante respeitar as diretrizes e protocolos estabelecidos pelos órgãos de saúde para o tratamento do *H. pylori*, visando a erradicação eficaz da bactéria.

Além disso, é importante considerar a prevenção primária da infecção pelo *H. pylori*, incluindo medidas de higiene pessoal, como a lavagem adequada das mãos e o consumo de alimentos e água seguros.

A educação dos pacientes sobre os fatores de risco e a importância do diagnóstico precoce e tratamento adequado também é fundamental.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BALAS, B. R. *et al.* Worldwide Prevalence and Risk Factors of Helicobacter pylori Infection in Children. **Children (Basel, Switzerland)**, v. 9, n. 9, p. 1359. 2022. Acesso em: 20/10/2022. Disponível em: < <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9498111/> > .

EMERENINI, F.C., *et al.* Prevalence and Risk Factors for Helicobacter pylori Infection among Children in Owerri. **Nigeria. Niger. J. Clin. Pract**, v. 24, n. 8, p. 1188-1193. 2021. Acesso em: 15/10/2022. Disponível em: < <https://www.njcponline.com/article.asp?issn=1119-3077;year=2021;volume=24;issue=8;spage=1188;epage=1193;aulast=Emerenini> > .

WANG, Y. K., KUO, F. C., LIU, C. J., *et al.* Diagnosis of Helicobacter pylori infection: Current options and developments. **World J Gastroenterol**, v. 21, n. 40, p. 11221-11235. 2015. Acesso em: 31/10/2022. Disponível em: < <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4616200/> > .

NIERDELE, R.; MOREIRA, A. C. O perigo pode estar no estômago: Helicobacter pylori – Aspectos Epidemiológicos, Patológicos, de Tratamento e Preventivos.

Revista Contexto e Saúde. Revista Contexto & Saúde. v.10, n. 19, p. 59-66, jul. 2010.

TEIXEIRA, T. F.; SOUZA, I. K. F.; ROCHA, R. D. R. Helicobacter pylori: infecção, diagnóstico laboratorial e tratamento. **Percorso Acadêmico.** v. 6, n.12, p. 481-504, dez. 2016.

GUIMARÃES, J.; CORVELO, T. C.; BARILE, K. A. Helicobacter pylori: fatores relacionados à sua patogênese. **Revista Paraense de Medicina.** v. 22, n. 1, p. 33- 38, mar. 2008.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.** Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil